

fdm_ubhildesheim - [fdm_ubhildesheim] Grüße zum Jahresende

Antwort an Absender Liste beide

- **From:** <annette.strauch@uni-hildesheim.de>
- **To:** fdm_ubhildesheim@listserv.dfn.de
- **Subject:** [fdm_ubhildesheim] Grüße zum Jahresende

Für die gute Zusammenarbeit im Jahr 2021 und das entgegengebrachte Vertrauen in den FDM-Dienst bedanke ich mich sehr herzlich.

Mit guten Grüßen,
Annette Strauch-Davey

Empfehlung: <https://podcast.zbw.eu/fos/>

<https://podcast.zbw.eu/fos/2021/12/08/fos14-forschungsdatenmanagement/>

-
- **[fdm_ubhildesheim] Grüße zum Jahresende**, *annette.strauch*,
15.12.2021

Archiv bereitgestellt durch [MHonArc 2.6.19+](#).